

CIACT/SAD 09

(GT 3 - Perspectivas Fluidas das Cidades)

A cidade, a rede e suas anomalias: entre o verme, o vírus, os bugs e os *tilts*

Mes. Jonas Esteves de Bem (UFRJ)

RESUMO

Quando montamos uma máquina, imaginamos ela perfeita, rodando, executada sem erros. Até chegar a esse ponto diversos processos são executados tanto na parte física quanto na parte elétrica, tudo é testado garantindo a sua perfeita execução. O que não contamos e muitas vezes nos pega de surpresa é o desgaste, seu tempo de vida útil, seja de uma programação ou é uma peça, ou mesmo uma intervenção não programada nem esperada. Na minha produção, assumo o termo Erro Máquina observando e capturando essas adversidades. Erro Máquina para mim são esses erros cotidianos inesperados, seja o monitor que apresenta defeito em um aeroporto ou um semáforo que apresenta o sinal fechado e aberto ao mesmo tempo. Afinal, essa observação sobre o funcionamento de uma máquina pode inspirar outros modos de funcionamento em dispositivos eletrônicos? Em meio a esses erros podemos nos inspirar e criar modelos que podem ser explorados em outros dispositivos?

Palavras-chave: Cidade; Tecnologia; Dispositivos; Comunicantes.

ABSTRACT

When we assemble a machine, we imagine it perfect, running, running without errors. Until this point is reached, several processes are carried out in both the physical and electrical parts, everything is tested ensuring its perfect execution. What we don't count and often takes us by surprise is the wear and tear, its useful life, whether it's a program or a part, or even an unscheduled or unexpected intervention. In my production, I use the term Machine Error by observing and capturing these adversities. Machine Errors for me are these unexpected everyday errors, be it the monitor that malfunctions at an airport or a traffic light that shows the signal closed and open at the same time. After all, can this observation about how a machine works inspire other ways of working in electronic devices? In the midst of these errors, can we be inspired and create models that can be explored on other devices?

Keywords: City; Technology; Devices; Communicating.

INTRODUÇÃO

Cidade, vida, comportamento tecnológico, são termos muito presentes em minha pesquisa. Como a tecnologia influencia a cidade, como a cidade recebe e absorve a tecnologia, são algumas questões que embasam esse trabalho.

CIACT/SAD 09

Diversas manifestações artísticas tratam a cidade como tema, reflexão, ambiente ou meio/mídia, porém meu olhar se volta para o uso da tecnologia na cidade. Minha principal questão é investigar como a cidade recebe/reage às tecnologias e como nós percebemos e interagimos com essas tecnologias. Afinal de contas, são diversos os meios de comunicação espalhados ao nosso redor, porém os dispositivos instalados na cidade aos poucos vão criando ruídos, sinais imperceptíveis no nosso cotidiano. Tudo se movimenta rápido demais ao nosso redor, estamos atrelados a nossa “segunda tela” com o olhar cada vez mais voltado para baixo, pensando, utilizando um outro dispositivo, no caso o nosso dispositivo móvel, o celular. Assim, muitas vezes, deixamos passar despercebida uma falha, uma mensagem que não estava programada. É um gap entre o eu, a cidade e o dispositivo que me comunica.

Às vezes, com o passar do tempo e sem a devida manutenção, um relógio urbano pode não informar a hora correta, e por alguns instantes transmitir uma mensagem não esperada, que poderia ser lida como “uma mensagem da cidade”. Nesse sentido, a cidade, junto com as tecnologias nela implantadas, oferece um grande laboratório investigativo. São inúmeros os dispositivos que encontramos em nossa vivência cotidiana, seja o totem na calçada que apresenta uma propaganda publicitária ou um dispositivo com horários de chegada e partida do ônibus e do metrô, um semáforo ou um luminoso com frases de alerta sobre o trânsito. Todos esses mecanismos que nos circundam estão suscetíveis a apresentar erros, desvios, os quais leio como mensagens da cidade provenientes de “intervenções não planejadas”.

O gráfico a seguir demonstra que os elementos “cidade”, “dispositivos urbanos tecnológicos” e seus desvios ou “erros” apresentam uma relação cíclica e transversal.

Gráfico 1 - Cidade, dispositivos, erros.

CIACT/SAD 09

#Erromaquina

Ao planejarmos e montarmos uma máquina a idealizamos perfeita, a imaginamos em pleno funcionamento, com todas as suas funções sendo exercidas de modo adequado, tudo acontecendo sem falhas, sem erros. Para se alcançar esse estágio, diversos processos são realizados, tanto na parte física/mecânica desse dispositivo eletrônico como na parte computacional. Tudo é testado visando sua perfeita execução, mas não basta adquirir e instalar um recurso tecnológico na cidade, é necessário planejar e executar monitoramento e manutenção constante, o que nem sempre é feito.

As máquinas, tanto pelo uso quanto pela falta de manutenção sofrem desgastes, seja na programação computacional ou numa peça. A falta de atenção encurta o tempo de vida útil das máquinas, tornando-as suscetíveis a falhas.

Soma-se a isso a possibilidade de ocorrer interferências, contaminações ou infiltrações que alteram seu pleno funcionamento. Mudanças climáticas, conflito entre software e hardware, oscilação de tensões, diferença de voltagens todas essas são variáveis que podem provocar mudanças no comportamento de uma máquina. A essas variações, que por fim modificam o funcionamento pleno do dispositivo, dei o nome de #erromaquina.

Certa vez, quando espera um ônibus no terminal urbano de Criciúma (SC) observei que o relógio digital estava com defeito, não exibia as horas e sim uma combinação aparentemente aleatória de símbolos que não consegui decifrar. A “anomalia” apresentava uma espécie de jogo, numa combinação indefinida que mostrava caracteres e números conhecidos e novas formas de símbolos desconhecidos em nossa linguagem.

Naquele momento me pareceu que a máquina expressava ou comunicava uma mensagem em outra língua. Comparei os símbolos que vi com os de letras do alfabeto árabe ou japonês, os quais não domino os significados, mas sei que nesses alfabetos um único caractere pode representar mais que uma letra, pode significar uma palavra ou frase, por exemplo.

A observação deste relógio foi o “marco zero” desse projeto, quando comecei a notar os

CIA CT/SAD 09

diferentes dispositivos de comunicação espalhados pela cidade, que aos poucos vão sofrendo interferências e apresentando resultados não previsíveis.

Figura 1

Junto com o interesse por esses desvios de comportamentos máqunicos soma-se a minha curiosidade de saber como as coisas funcionam, logo comecei a pesquisar o que pode causar essas interferências e como esse comportamento imprevisível pode se tornar referencial poético artístico junto à cidade, criando assim uma relação entre arte, cidade e tecnologia.

CIACT/SAD 09

Interferência Climática: Calor excessivo, chuva, baixas temperaturas
Interferência Acidental: Aumento de Tensão, colisão, tilt, pane

Figura 2

Atento aos aparelhos comunicantes da cidade, notei que muitos aparelhos apresentavam erros dos mais diversos. Comecei a mapear e registrar esses erros através de fotos e vídeos publicando-os no instagram, a fim de concentrar esse inventário de erros em um único lugar e facilitar o acesso a todos os interessados. Optei pelo instagram pela possibilidade de poder usar

CIA CT/SAD 09

tags, hashtag para exibir as fotos e vídeos até então coletados e não divulgados. E, ainda, pela possibilidade de receber colaborações, abrindo a participação de público externo, pois incentivo outros usuários da rede a se utilizarem dessa mesma tag, sem a necessidade de uma curadoria propriamente minha.

Figura 3 - Pesquisa no instagram com a tag #erromaquina.

Interessante pensar a apropriação que é feita dentro da proposta do erro maquina, onde me aproprio desses erros que são tanto capturados e registrados por mim, como os que me são enviados ou postado por outros usuários.

Funciona como uma curadoria coletiva, onde frequentemente visito o instagram e procuro

CIACT/SAD 09

por #erromaquina, para ver se mais algum usuário da rede postou um vídeo ou foto relacionado a esse meu interesse.

Esse jogo possibilita perceber esse material bruto do registro, de interpretar a mensagem gerando assim um novo olhar, um desdobramento sobre esse registro e sobre a cidade.

Cada erro é singular e me apropriro deles como referência investigativa para o meu trabalho. Quando digo “singular” a respeito do erro gerado por uma máquina isso não impossibilita de encontrar erros similares em diversos aparelhos, mas imagino que o motivo desse erro possa a vir acontecer por diferentes situações.

Apresento aqui um dos resultados da minha investigação, a criação de uma tipografia a partir da apropriação e interpretação de diversos símbolos vistos em diferentes relógios digitais.

A tipografia foi definida com base nesses erros, utilizando os caracteres gerados por esses dispositivos e evitando qualquer similaridade com o alfabeto romano.

Figura 4 - Tipografia elaborada a partir das observações de erromaquina.

CIACT/SAD 09

Quanto mais a cidade se torna tecnológica, mais suscetível está a apresentar um erro, contudo as tecnologias infiltram na materialidade da cidade a ponto de se tornarem invisíveis ou mesmo imperceptíveis a nossos olhos.

Pensando na relação entre o #erromaquina e a cidade concluo que as Mídias Locativas têm um papel fundamental nesse processo. Além de um dispositivo comunicacional com o espaço, as Mídias Locativas permitem uma abertura muito grande para as mais diversas intervenções e manifestações e dizem muito a respeito do local que circundam.

De acordo com Priscila Arantes “a sociedade do nosso tempo é marcada pelos fluxos de informação e inovações tecnológicas” (ANO, p. página). Almejo retornar para a cidade os #erromaquina capturados, como forma de reverberação do processo. Nesse contexto penso em trabalhar os registros nos dispositivos disponíveis da cidade ou mesmo simular esse erro a fim de retornar a cidade o que retirei dela. Assim meu interesse se assemelha ao de Drew Hemment onde no seu texto Apontamentos sobre as Mídias Digitais:

Muito do meu entusiasmo com as mídias locativas veio por perceber as possibilidades de conectar dispositivos locativos a ambientes de programação para redes sociais, ou pelo impacto social do mapeamento coletivo, orientado ao usuário. (HEMMENT, ANO, PÁGINA)

Em #erromaquina discorro sobre a cidade, os dispositivos e o impacto social dessa participação coletiva, aberta para participação de todos que circulam pelas cidades portanto um smartphone. Assim, parto para uma reflexão sobre o uso da tecnologia na cidade e convido cada um de vocês a pensar e agir junto comigo.

Sempre que estiver transitando por sua cidade, preste atenção em tudo o que está em volta, veja quantos dispositivos tecnológicos orientam nossa vida e nossos fluxos. Se observar algum erro procure registrar com fotografias ou vídeo e depois publique no Instagram ou Facebook marcando a tag #erromaquina, coloque seu nome, a cidade onde fez o registro. Participe!

CIACT/SAD 09

REFERÊNCIAS

ARANTES, Priscila. *@arte e Mídia: perspectivas da estética digital*. São Paulo: Editora Senac, 2005.

ASCOTT, Roy. *Telematic embrace: visionary theories of art, technology, and consciousness*. London: University of California Press, 2003.

BAMBOZZI, Lucas; BASTOS, Marcus; MINELLI, Rodrigo (Orgs.). *Mediações, tecnologia e espaço público: panorama crítico da arte em mídias móveis*. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2009.

COUCHOT, Edmond. *A Tecnologia na arte*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003.

MACHADO, Arlindo. *Arte e Mídia*. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

NUNES, Fábio Oliveira. *Ctrl+Art+Del: distúrbios em arte e tecnologia*. São Paulo: Perspectiva, 2010

ARANTES, Priscila. Espaço urbano, investigação artística e a construção de novas territorialidades. *webartes.dominiotemporario*. Disponível em:

<<http://webartes.dominiotemporario.com/>> Acesso em: <27/02/2020>

Como citar este texto:

BEM, Jonas E. A cidade, a rede e suas anomalias: entre o verme, o vírus, os bugs e os tilts. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-9.